

ФОРМЫ И МЕХАНИЗМЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ПЕДАГОГОВ ПО ВНЕДРЕНИЮ ИКТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ДОО

*к.п.н., профессор, зав.кафедрой «Дошкольное образование»
филиала Российского государственного педагогического университета им.*

А.И.Герцена в г. Ташкенте

Джаннеисова Гаухар Эркиновна

*Студентка 2 курса магистратуры филиала Российского
государственного педагогического университета им. А.И.Герцена*

в г. Ташкенте направления

«Методическое сопровождение в Дошкольном образовании»

Горбунова Вероника Вячеславовна

Современное развитие системы дошкольного образования предполагает активное внедрение инноваций в учебно-воспитательный процесс ДОО, что сказывается на повышении эффективности его деятельности. В этом случае инновационные процессы в рамках дошкольного образования выступают инструментом создания и развития конкурентной образовательной среды, направленной на развитие личности ребенка.

В образовательной практике для создания благоприятных условий развития детей важны не только содержание, но и технологии обучения и воспитания. Одним из таких инновационных ресурсов являются информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), которые способствуют обеспечению доступности, вариативности обучения, повышению активности и мобильности дошкольников.

В педагогической науке существует много различных подходов к определению термина «информационно-коммуникационные технологии». Информационно-коммуникационные технологии — это совокупность средств и методов преобразования информационных данных для получения информации нового качества (информационного продукта).

Введение государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования, предполагают совершенно новое проектирование образовательного процесса дошкольного образовательного учреждения с использованием новых технологий. Современная образовательная парадигма, строящаяся на информационно-коммуникационных средствах обучения, берет за основу не передачу детям готовых знаний, умений и навыков, а привитие ребенку умений самостоятельной деятельности. При этом работа детей во время непосредственной

(9th international scientific and practical conference)

образовательной деятельности носит характер общения с педагогом, опосредованного с помощью интерактивных компьютерных программ и аудиовизуальных средств.

Одно из главных условий использования ИКТ в учебно-воспитательном процессе ДОУ — с детьми должны работать педагоги, хорошо знающие технические возможности компьютера, владеющие навыками работы с ним, четко выполняющие санитарные нормы и правила использования компьютеров в дошкольных учреждениях, хорошо ориентирующиеся в компьютерных программах, разработанных специально для дошкольников, знающие этические правила их применения и владеющие методикой приобщения детей к новым технологиям. Кроме того, педагоги должны хорошо знать возрастные анатомо-физиологические и психологические особенности маленьких детей и особенности диагностики образовательной деятельности в дошкольном образовательном учреждении. Приобщение дошкольников к ИКТ может идти разными путями, но при этом важным является целенаправленное развитие информационной культуры детей, умеющих добывать знания и использовать их в своей повседневной жизни.

В связи с этим необходимым условием внедрения ИКТ в систему дошкольного образования является формирование у педагогов ДОУ как профессиональной информационной культуры, так и общей информационной культуры.

Формы методического сопровождения педагогов по внедрению ИКТ включают: консультации, обучение (в том числе повышение квалификации), тьюторскую поддержку, создание и использование сетевых сообществ и диссеминацию опыта. Механизмы – это создание условий для саморазвития педагога, выявление уровня ИКТ-компетентности, составление графиков повышения квалификации, а также организация методической работы и аттестации.

Формы методического сопровождения

- Консультации: Оказание помощи по запросу педагогов, в том числе по вопросам использования ИКТ в работе.
- Обучение: Курсы повышения квалификации: Формальное обучение для развития профессиональных навыков в области ИКТ.
- Тьюторская поддержка: Индивидуальное сопровождение педагога в процессе освоения новых технологий.
- Обмен опытом: Диссеминация опыта: Распространение успешных практик использования ИКТ через открытые мероприятия и публикации.
- Сетевые педагогические сообщества: Создание площадок для общения, обмена идеями и совместной работы педагогов.

(9th international scientific and practical conference)

- Самообразование: Поддержка самостоятельного профессионального развития педагога в области ИКТ.

Механизмы методического сопровождения

1. Диагностический. Выявление уровня ИКТ-компетентности: Определение стартовых знаний и навыков педагогов перед началом обучения или внедрения ИКТ.

2. Организационно-управленческий. Составление графика: Планирование и организация мероприятий по повышению квалификации и аттестации педагогов.

Создание условий: Формирование среды, мотивирующей педагога к непрерывному профессиональному росту и саморазвитию в ИКТ.

3. Мотивационный. Формирование личностной значимости: Помощь педагогу в осознании личной значимости приобретения ИКТ-компетентности для его профессиональной деятельности.

Творческим педагогам, стремящимся идти в ногу со временем, необходимо изучать возможности использования и внедрения ИКТ в свою практическую деятельность, быть для ребёнка проводником в мир новых технологий, формировать у него основы информационной культуры.

Как отмечает Горвиц Ю. М., человек, умело и эффективно владеющий технологиями и информацией, имеет другой, новый стиль мышления, принципиально иначе подходит к оценке возникающих проблем, организации своей деятельности.

ИКТ-компетентность педагога понимается «как его готовность и способность самостоятельно использовать современные информационно-коммуникационные технологии в педагогической деятельности для решения широкого круга образовательных задач и проектировать пути повышения квалификации в этой сфере».

Повышение ИКТ-компетентности педагога позволяет интенсифицировать и облегчить его труд, появляется возможность для развития и саморазвития педагога, совершенствования его учебно-методической деятельности.

Для педагогов информационно-коммуникационные технологии обладают следующими возможностями по использованию их в учебно-воспитательном процессе:

1. Стимулирование интереса к учебной деятельности у детей.
2. Постоянное повышение профессионального уровня педагогов.
3. Восприятие и творческое воплощение уже существующих нестандартных подходов в образовании.
4. Увеличение выбора средств, форм и темпа изучения тем.

5. Использование бесплатных образовательных ресурсов и эвристических программ информационно-образовательного пространства.

На сегодня ИКТ в дошкольном образовании используют немногие педагоги дошкольных учреждений, прошедшие специальную подготовку. Эта проблема активно решается на всех уровнях образования.

Педагогам следует помнить, что важнейший компонент дошкольного образования — деятельность занимающихся. Разные виды непосредственной образовательной деятельности могут дополнять друг друга, причем на всех этапах развития ребенка они должны изменяться. Так, в возрасте пяти лет основой такого воспитания должен стать обучающий характер игровой деятельности при использовании ИКТ. Любознательные, эмоциональные дошкольники могут почерпнуть знания в процессе игры на компьютере. Дети запоминают и воспроизводят лишь то, что связано с их интересами, поэтому такая деятельность должна быть конкретной, краткой и понятной. Освоение информации должно основываться на опыте ребенка.

В детском саду разработана система консультативной методической поддержки педагогов в области повышения ИКТ — компетентности. Перечислим некоторые из них:

- информационный стенд «Помоги мне сделать это самому». На этом стенде размещена самая актуальная информация, ответы на вопросы педагогов по освоению новых технологий, в т. ч. сети Интернет;

- круглые столы, на собраниях этого типа обсуждаются возможности новых ИКТ, а также демонстрация одним-двумя педагогами работы на компьютере с пошаговым разбором, затем дополнительная информация размещается на информационном стенде «Помоги мне сделать это самому»;

- краткосрочные проекты, суть которых заключается в ознакомлении педагогов, набравших наиболее низкий балл по результатам тестирования, с возможностями современных технических средств, возможностью элементарных операций с ними.

Информационно-коммуникационные технологии как феномен современного образования позволяют современному педагогу модернизировать учебно-воспитательный процесс и обладают качественным преимуществом воспитателя перед коллегами, действующими только в рамках традиционных технологий.

Таким образом, формирование ИКТ-компетентности у педагогов ДОО для внедрения в образовательный процесс, помогает чувствовать себя комфортно в новых социально-экономических условиях, а образовательному учреждению — перейти на режим функционирования и развития как открытой образовательной системы.

Литература:

1. Горвиц Ю. М. Новые информационные технологии в дошкольном образовании. / Ю. М. Горвиц, А. А. Чайнова, Н. Н. Поддьяков. — М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2018. — 328 с.
2. Иванова Е. О. Теория обучения в информационном обществе / Е. О. Иванова, И. М. Осмоловская. — М.: Просвещение, 2021. — 190 с.
3. Инновации и современные технологии в системе образования: материалы II международной научно-практической конференции 20–21 февраля 2012 года. — Пенза — Ереван — Шадринск: Научно-издательский центр «Социосфера», 2019. — 388 с.
4. Методические рекомендации по аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений на территории Забайкальского края / Л. А. Скиданова, М. Л. Шаталова и др. — Чита: ЗабКИПКРО, 2021. — 64 с.

